

التعاونيات الفلاحية كألية لدعم استدامة الإنتاج الفلاحي في ظل التحولات: دراسة حالة جماعتي البراشوة ومولاي إدريس أغبال بمنطقة زعير

سعيد الكوادي: طالب باحث بسلك الدكتوراه، مختبر تراب بيئة وتنمية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالقنيطرة، جامعة

ابن طفيل said.elgouady@uit.ac.ma

عبد الخالق غازي : أستاذ باحث في الجغرافيا، مختبر تراب بيئة وتنمية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالقنيطرة، جامعة

ابن طفيل aghhazi@hotmail.com

ملخص

يدرس هذا البحث مظاهر التحولات الفلاحية بجماعتي البراشوة ومولاي إدريس أغبال بمنطقة زعير (تعميم المدخلات الفلاحية، تطور استعمال الآلات الزراعية، وزيادة المساحة المسقية...)، ويبرز انعكاسات هذه التحولات، خصوصا الانعكاسات السلبية (تراجع الغابات والمراعي، تدهور قطاع تربية الماشية...) كما يُبين واقع الاقتصاد التضامني والاجتماعي بالمجال المدروس ودوره في النهوض بالقطاع الفلاحي واستدامته والمحافظة على الموارد الطبيعية.

تم الاعتماد في إنجاز هذه الدراسة على مقاربتين متكاملتين: مقارنة كمية ومقاربة كيفية، كما تم استعمال الاستمارة والملاحظة كأداتين لجمع المعطيات، وبرامج إحصائية لتحليل وتنظيم البيانات.

تشير نتائج الدراسة أن الاقتصاد التضامني والاجتماعي يشكل بديلا اقتصاديا للمنطقة، ويساهم في النهوض بالقطاع الفلاحي واستدامته، حيث أن 50% من التعاونيات تقوم بتسويق وتثمين المنتجات، و16,7% منها تقوم بإرشاد وتأطير الفلاحين، بالإضافة إلى 16,7% تنظم دورات تكوينية مرتبطة بالزراعة وتربية الماشية فضلا عن 16,7% تقدم عدة خدمات أخرى كتوفير المواد الأولية للفلاحين وإحداث فرص الشغل والمساهمة في تعميم وسائل السقي الحديثة. كما تلعب التعاونيات دورا مهما في المحافظة على الموارد الطبيعية من خلال التشجير وترشيد استعمال الماء وعدم استعمال المواد السامة والمبيدات الكيماوية فضلا عن التوعية والتحسيس بأهمية الموارد الطبيعية، فحسب الدراسة الميدانية، فإن 83% من التعاونيات تهتم بالجانب البيئي وتدير الموارد الطبيعية.

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد التضامني والاجتماعي، القطاع الفلاحي، التحولات الفلاحية، منطقة زعير، جماعتي البراشوة ومولاي

إدريس أغبال.

Agricultural cooperatives as a mechanism to support the sustainability of agricultural production in the light of the transformations: Case study of the territorial communes of Moulay Idris Aghbal and Brachoua in the Zaër area

Abstract :

This research includes agricultural changes in the municipalities of Brachoua and Moulay Driss Aghbal in the region of Zaair (diffusion of agricultural inputs, changes in the use of agricultural machinery and increased irrigation areas) and shows the results of these transformations, in particular the negative repercussions (decline of forests and pastures, degradation of the livestock sector...) It also demonstrates the reality of the solidarity and social economy in the region under study and its role in improving the situation of the agricultural sector and protecting natural resources.

The study was based on two complementary approaches: a quantitative approach and a qualitative approach. We also used the form and observation as tools for data collection and statistical programs to analyze and organize this data.

The results of the studies suggest that the solidarity and social economy is an economic alternative for the region and contributes to the improvement and sustainability of the agricultural sector, where 50% of cooperatives market and value products. 16.7% of them guide and mentor farmers, and 16.7% of cooperatives organize training courses related to agriculture and livestock. In addition, 16.7% of co-operatives provide several other services, such as providing raw materials to farmers, creating employment opportunities and contributing to the dissemination of modern watering methods. Cooperatives also play an important role in preserving natural resources through afforestation, rationalizing water use, avoiding the use of toxic substances and chemical pesticides, and raising awareness of the importance of natural resources. According to the field study, 83% of co-operatives are interested in environmental aspects and natural resource management.

Key words: Solidarity and social economy, agricultural sector, agricultural transformations, Zair region, Territorial communes of Brachoua and Moulay Driss Aghbal.

مقدمة

تتميز هضبة زعير بمؤهلات طبيعية مهمة، تتمثل في التربة الخصبة الواطئة فوق سطوح الهضبة، الغطاء النباتي المتنوع من أشجار وشجيرات وأعشاب قزمية... المياه السطحية منتمية لحوض أبي رقرق المتكونة من عدة أودية (واد أبي رقرق، واد مشرع، واد كرو، واد كريفة، واد مويحة وواد كريفلة...) تصب في بحيرة سيدي محمد بن عبد الله، فضلا عن الضايات والمياه الباطنية...

ساهمت المؤهلات الطبيعية بالمنطقة إلى جانب تطور الوسائل والتقنيات الفلاحية في ظهور تحولات فلاحية متعددة، كانت لها انعكاسات إيجابية متمثلة في زيادة الربح وتقليص التكلفة العضلية، ونتائج سلبية متمحورة في تراجع المجال الغابوي وتدهور الأتربة وهبوط مستوى مياه الآبار، فضلا عن تقلص المراعي وتأثر قطاع تربية الماشية، الشيء الذي أصبح يمثل تهديدا حقيقيا لديمومة القطاع الفلاحي والموارد الطبيعية، كما فاقم الوضع الهش للمنطقة، مما أصبح يتطلب البحث عن بدائل اقتصادية وحلول ناجعة تهدف إلى إعادة التوازن للقطاع الفلاحي مع تطويره والمحافظة على استدامته وفي نفس الآن، ضمان المحافظة على الموارد الطبيعية.

من هذا المنطلق، تعالج هذه الورقة العلمية، حدود مساهمة الاقتصاد التضامني والاجتماعي في النهوض بالقطاع الفلاحي وضمان استدامته وكذا الحفاظ على الموارد الطبيعية بجماعتي البراشوة ومولاي ادريس أغبال بمنطقة زعير.

يقصد بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو الاقتصاد الشعبي حسب الأمم المتحدة، اقتصاد محوره الناس، حيث الهدف الأساس للنشاط الاقتصادي، أي إنتاج السلع والخدمات، هو تلبية احتياجات الناس وليس تحقيق الحد الأقصى من الأرباح، وهذا الاقتصاد يختلف عن النماذج الاقتصادية العادية إذ يستثمر التقدم والتطور (في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا وغيرها) في تحقيق التنمية الاجتماعية. وهو يسخر الأدوات الاقتصادية لخدمة غايات اجتماعية، أهمها الرفاه والنمو للجميع، بدلا من التركيز على تحقيق مكاسب تخدم الربح الفردي كما في النماذج التقليدية للأعمال¹.

ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الاقتصاد التضامني يعبر عن مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتظم في شكل بنيات مهيكلية أو تجمعات لأشخاص ذاتيين أو معنويين، بهدف تحقيق المصلحة الجماعية والمجتمعية².

¹ - الأمم المتحدة، 1992، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الاقتصاد التضامني والاجتماعي أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، سلسلة السياسات العامة، أوراق موجزة، العدد 4، ص: 1.

² - تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الاقتصاد الاجتماعي رافعة لنمو مدمج، إحالة ذاتية رقم 2015/19، إعداد اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية، ص: 40.

يرتكز الاقتصاد التضامني والاجتماعي على أربعة مبادئ أساسية وهي المشاركة، التضامن والابتكار، المشاركة الطوعية والاستقلالية والمصلحة العامة، وكلها قيم تبرهن على مدى نجاعة هذا البديل الاقتصادي في تحقيق التنمية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، كما تشكل فرصة للتعاون ولتضامن المجتمع لمواجهة انعكاسات التحولات المجتمعية خاصة قلة فرص الشغل والهشاشة الاجتماعية وضعف الإمكانيات المادية واللوجستية للأفراد.¹

تمثل التعاونيات، واحدة من أهم مؤسسات الاقتصاد التضامني، ويقصد بها، مجموعة تتألف من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أو هما معاً، اتفقوا على أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مقولة تتيح لهم تلبية حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية.²

أولاً: الإشكالية والجوانب المنهجية للبحث:

1. إشكالية البحث:

عرفت جماعتي البراشوة ومولاي ادريس أغبال، دينامية فلاحية مهمة، كانت لها آثار إيجابية متمثلة في تطور مستوى معيشة السكان، وأثار سلبية مجسدة في تدهور الموارد الطبيعية المحلية من جهة وفي تهديد استدامة النشاط الفلاحي من جهة ثانية، الوضع الذي تطلب البحث عن بدائل ترمي إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية والنهوض بالنشاط الفلاحي مع ضمان استدامته في ظل التحولات التي عرفها ولازال يعرفها.

في هذا الإطار، تتمحور إشكالية هذه الدراسة في السؤال التالي: ما درجة مساهمة الاقتصاد التضامني والاجتماعي في استدامة القطاع الفلاحي في ظل لتحولات التي عرفها بجماعتي البراشوة ومولاي ادريس أغبال؟ ولتبسيط هذه الإشكالية تم تفكيكها إلى الأسئلة التالية:

- ما التحولات التي عرفها القطاع الفلاحي بالمجال المدروس؟
- ما انعكاسات هذه التحولات؟
- ما واقع الاقتصاد التضامني والاجتماعي بالجماعتين المدروستين؟
- ما الأدوار التي تلعبها التعاونيات للحفاظ على الموارد الطبيعية والنهوض بالقطاع الفلاحي واستدامته؟

2. فرضيات البحث:

- بُغية الإجابة عن إشكالية هذه الدراسة نفترض ما يلي:
- نتيجة للموارد الطبيعية التي يتوفر عليها، عرف المجال المدروس تحولات فلاحية مهمة؛
- انقسمت الانعكاسات الناتجة عن التحولات الفلاحية إلى انعكاسات اقتصادية إيجابية وانعكاسات طبيعية وبيئية سلبية؛
- يتوفر المجال المدروس على عدد كبير من التعاونيات، شكلت دينامية اجتماعية واقتصادية بديلة، حققت إلى حد مقبول النهوض بالقطاع الفلاحي، والحد من تدهور الموارد الطبيعية.

3. أهداف البحث:

يهدف البحث إلى:

- إبراز مظاهر التحولات الفلاحية بالمنطقة المدروسة؛
- استخلاص انعكاسات هذه التحولات؛

¹- الأمم المتحدة، 1992، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الاقتصاد التضامني والاجتماعي أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، سلسلة السياسات العامة، أوراق موجزة، العدد 4، ص: 2.

²- ظهير شريف رقم 1.14.189 صادر في 27 من محرم 1936 (21 نونبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، ص: 1.

- تبيان واقع الاقتصاد التضامني والاجتماعي بالمجال المدروس؛
 - تحديد الأدوار التي تلعبها التعاونيات للحفاظ على الموارد الطبيعية والنهوض بالقطاع الفلاحي واستدامته.
4. منهجية الدراسة:

1.4. المقاربات المعتمدة في البحث:

للإحاطة بالإشكالية المدروسة من كل جوانبها، اعتمدنا مقاربتان: مقارنة كمية وأخرى كيفية:

- المقاربة الكمية: تمثلت في استثمار معطيات الإحصاءات الرسمية المرتبطة بالتعاونيات (2020) والفلاحة (1996)، وكذا نتائج البحث الميداني (الاستمارات)، والجانب الكمي للدراسات والأبحاث المنجزة حول مجال وموضوع الدراسة.

- المقاربة الكيفية: تمثلت في استنطاق الجانب الوصفي الكيفي للدراسات والأبحاث ذات العلاقة بموضوع ومجال الدراسة، مع استثمار النتائج الوصفية للبحث الميداني.

2.4. وسائل جمع المعطيات:

تم الاعتماد على وسيلتين أساسيتين لجمع المعطيات هما: الملاحظة الميدانية والاستمارة:

← الملاحظة: من خلال القيام بزيارات متكررة لميدان الدراسة، تمت ملاحظة عدة متغيرات في المشهد الجغرافي بشكل عام والزراعي بشكل خاص؛

← الاستمارة: تمت صياغة استمارتين مختلفتين، استمارة موجهة إلى أرباب الأسر، واستمارة موجهة إلى التعاونيات، أما بالنسبة للأولى فتم استطلاع رأي 15% من مجموع سكان الدواوير المدروسة (ثلاثة دواوير بجماعة البراشوة ودواوين بجماعة مولاي إدريس أغبال) خلال الموسم الفلاحي الحالي 2021/2022، أما الثانية فتم توزيعها على 33% من عدد التعاونيات الفلاحية المتواجدة بالمجال المدروس؛ كما تجدر الإشارة أنه تم الاعتماد على برنامج المعالجة الآلية للمعطيات الكمية "SPSS" وبرنامج جداول البيانات والرسوم البيانية "Excel" في ترميز، تفريغ، وتحليل بيانات الاستمارات.

5. توطئ مجال الدراسة:

ينتمي المجال المدروس إلى حوض أبي رقراق ويمثل الجزء الشمالي لهضبة زعير المنتمية لهضبة الوسطى، يحده شرقا واد كرو وشمالا بحيرة سيدي محمد بن عبد الله وغربا واد كريفلة¹، ثم جنوبا حوض الرماني وهضبة مرشوش. تقع جماعتي البراشوة ومولاي إدريس أغبال من الناحية الإدارية بجهة الرباط سلا القنيطرة، إقليم الخميسات، تحدهما شرقا الجماعتين الترابيتين آيت بلقاسم وجمعة مول البلاد، شمالا جماعة السهول، غربا جماعتي أم عزة وسيدي يحيى زعير، ثم جنوبا جماعات مرشوش، عين سبيت والرماني (الشكل 1).

1- إبراهيم التركي، 2008، إشكالية استدامة الماء بمنطقة زعير بين قلة الموارد وتزايد الطلب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية، ص: 26.

الشكل 1: توطين مجال الدراسة

المصدر: معطيات التقسيم الجهوي لسنة 2015

ثانيا: تجليات التحولات الفلاحية بالمجال المدروس

1. إنتاج زراعي متنوع يشهد تحولات مختلفة:

عرف مجال الدراسة تحولات زراعية مهمة، فالدراسة الميدانية تشير أن زراعة الحبوب عرفت تطورا تراجعيا خلال العقدين الأخيرين حيث انتقلت من 61% إلى 53%، تراجعت كذلك الزراعات العلفية بشكل طفيف من 13% إلى 10%، في حين عرف المجال توسع في زراعة الأشجار حيث انتقلت من 21% إلى 31%، بينما زراعة الخضروات عرفت تزايدا ضعيفا قدر ب 1% حيث انتقلت من 5% إلى 6% (الجدول 1).

الجدول 1: توزيع أنواع الزراعات بين الوضعية الماضية والراهنة

الوضعية الماضية	الوضعية الراهنة	
61,3%	53,4%	الحبوب
21,3%	30,9%	الأشجار المثمرة
12,3%	10,1%	الأعلاف
5,2%	5,6%	زراعة الخضروات
100%	100%	المجموع

المصدر: البحث الميداني، 2021/2022

1- تم تحديد الوضعية الماضية في العقدين الأخيرين مراعاة لمتوسط أعمار المبحوثين ومن أجل الحصول على معطيات أكثر دقة، أما الوضعية الراهنة فتم الموسم الحالي 2021/2022.

هذا التراجع العام لزراعة الحبوب لصالح زراعة الأشجار المثمرة وزراعة الخضر والأعلاف، يبرهن على انفتاح الفلاحين على اقتصاد السوق عبر مكننة وسائل إنتاجهم خصوصا وأن موقع المنطقة يوجد قرب المدن الكبرى (الرباط، سلا، الدار البيضاء...).

2. الانفتاح على المدخلات الحديثة:

لم يعد الفلاحين في المجال الدراسي يكتفون بالسماد الطبيعي فقط، المتكون من روث الأبقار ومخلفات الأغنام والدواجن...، بل انفتحوا على المبيدات المواد الكيماوية، والبذور المختارة، وأخذ هذا الاختيار يتطور بشكل تزايدى إلى أن وصل لنسب متقدمة.

فحسب الإحصاء الفلاحي لسنة 1996، بلغ عدد الاستغلاليات التي تستعمل المخصبات 1529 استغلالية من أصل 1806 استغلالية أي بنسبة 84,66%، أما البذور المختارة فتم استعمالها في 465 استغلالية من أصل 1806 أي بنسبة 25,74%، في حين وصل عدد الاستغلاليات المستعملة للأدوية والمبيدات 1533 من أصل 1806 استغلالية أي بنسبة 84,88%.

الجدول 2: توزيع استعمال المدخلات الزراعية بالمجال المدروس وضعية 1996

استعمال الأدوية والمبيدات		استعمال البذور المختارة		استعمال المخصبات		نوع المدخلات الجماعة الترابية
%	عدد الاستغلاليات	%	عدد الاستغلاليات	%	عدد الاستغلاليات	
81,91	951	33,93	394	82	953	البراشوة
90	582	11	71	89	576	مولاي ادريس أغبال
84,88	1533	25,74	465	84,66	1529	المجموع

المصدر: الإحصاء الفلاحي لسنة 1996

تبين هذه النسب العالية في استعمال المدخلات الزراعية عمق التحول الذي عرفه النشاط الزراعي وانفتاحه عن اقتصاد السوق، خصوصا وأن هذه النسب فاقت المتوسط الوطني الذي تبلغ فيه نسبة استعمال المخصبات 51,2% والأدوية والمبيدات 33% بينما لا تتجاوز نسبة استعمال البذور المختارة 16,1%.

هذا التحول تؤكد كذا، نتائج البحث الميداني، حيث لم تختلف نتائجه كثيرا عن وضعية 1996 فيما يخص استعمال المدخلات، فنسبة استعمال السماد الطبيعي وصلت إلى 87% أما السماد الكيماوي 83%، مع تسجيل تراجع في نسبة استعمال الأدوية والمبيدات بنسبة 13% حيث انتقلت من 84% سنة 1996 إلى 71% سنة 2022/2021 (الجدول رقم 3).

الجدول 3: توزيع استعمال المدخلات الزراعية بالمجال المدروس وضعية 2022/2021

مبيدات وأدوية	سماد كيماوي	سماد طبيعي	نوع المدخلات الخصائص
71	83,7	87	نسبة المستعملين (%)
28	16,3	13	نسبة غير المستعملين (%)
100	100	100	المجموع (%)

المصدر: البحث الميداني، 2022/2021

3. تطور استعمال الآلات الزراعية:

يشكل استعمال وسائل المكننة أهم مظاهر تحولات نمط الإنتاج الزراعي، ويأتي الجرار وآلة الحصاد في مقدمة هذه الأدوات العصرية، لكونهما يوفران الوقت ويرفعان من إنتاجية المحاصيل كما يقلصان من الجهد المبذول.

الشكل 2: توزيع استعمال الآلات الزراعية

المصدر: البحث الميداني، 2022/2021

من خلال الشكل أعلاه (الشكل 2)، وبالمقارنة بين الإحصاء الفلاحي لسنة 1996 ونتائج البحث الميداني 2022/2021، نستخلص أن المجال عرف تحولات كبيرة في استعمال الآليات الزراعية، فالجرار انتقلت نسبة استعماله من 15,33% سنة 1996 إلى 93% سنة 2022/2021، وانتقلت نسبة استعمال آلة الحصاد 2,60% سنة 1996 إلى 86% سنة 2022/2021.

يمكن القول كذلك بناء على هذه المعطيات الشكل 2، أن المجال عرف تطورا كبيرا في الأدوات الإنتاجية، فاستعمال الجرار بنسبة 93% من الفلاحين وآلات الحصاد بحوالي 86%، وآلات زراعية أخرى (عربة مجرورة، آلة قطع الفصّة...) بنسبة 10%، يدل على الانفتاح الكبير للفلاحين على الأدوات العصرية كما يبرهن على كثافة الاستغلال الزراعي للمجال الترابي.

4. تطور مساحة الزراعة المسقية:

قبل الحديث عن مساحة الزراعة المسقية، لابد الإشارة إلى أن هناك نوعين أساسيين من الزراعات بالمجال المدروس، النوع الأول وهو الأسماسي والمهيمن هو الزراعة البعلية، أو ما تسمى بالبورية وهي أقدم زراعة تستعمل في المجال المدروس، لكونها تعتمد فقط على مياه الأمطار، أما النوع الثاني فهو المسقية الناتجة عن الانفتاح على النمط الإنتاجي العصري، حيث عرف المجال توسع عمليات السقي اعتمادا على ضخ مياه الآبار وبعض الأودية المجاورة للاستغليات. تهيمن مساحة الزراعة البورية بنسبة 98% من مجموع مساحة الاستغليات مقابل 2% فقط للزراعة المسقية حسب الإحصاء الفلاحي لسنة 1996 (الشكل 3).

الشكل 3: توزيع المساحة المسقية والبورية بمجال الدراسة (وضعية 1996)

المصدر: الإحصاء الفلاحي، 1996

عرفت الزراعة المسقية تطورا نسبيا، فحسب البحث الميداني لسنة 2022/2021، تزايدت المساحة المسقية، حيث انتقل من 2% سنة 1996 إلى 4% سنة 2022/2021، مع وجود مساحات مختلطة بين الزراعات المسقية والبورية بنسبة تصل إلى 9% (الشكل 4)، مع تراجع طفيف للمساحات البورية، حيث انتقلت من 98% سنة 1996 إلى حوالي 87% في الموسم لفلاحي 2022/2021.

الشكل 4: توزيع المساحة المسقية بالمجال المدروس (وضعية 2022/2021)

البحث الميداني 2022/2021

ثالثا: انعكاسات التحولات الفلاحية:

عرف المجال المدروس دينامية كبيرة ناتجة عن التحولات الفلاحية، نتج عن هذه الدينامية اختلالات سوسيواقتصادية وبيئية مهمة، لاسيما التأثير على الموارد الطبيعية كتراجع المياه الجوفية، وتراجع وتدهور المجال الغابوي، وتقلص المراعي، الشيء الذي أثر على قطاعي تربية الماشية والزراعة.

1. عرفت المجالات الغابوية والمراعي تراجعاً هاماً:

تعتبر ظاهرة تراجع الغابات والمراعي بسبب تحولها إلى استغلاليات زراعية من الانعكاسات السلبية تجاه الوسط الطبيعي للمجال المدروس، فنتائج الدراسة الميدانية تشير إلى أن نسبة الاستغلاليات ذات أصل مرعى وصلت إلى حوالي 80%، في حين أن الاستغلاليات ذات الأصل الغابوي تقدر بـ 11%، أما باقي الاستغلاليات الفلاحية فهي من أصول متعددة حسب أجوبة المبحوثين (الشكل 5).

الشكل 5: توزيع أصل الاستغلاليات الفلاحية

المصدر: البحث الميداني، 2021/2022

إن الانتقال من نشاط الرعي إلى الزراعة، شكل بداية الضغط على الموارد الطبيعية المتنوعة، قبل أن يتكسر بشكل كبير مع النظام الاستغلالي العصري الذي يعتمد على الزراعة المسقية وتكثيف الإنتاج وزيادة الضغط على هذه الموارد الطبيعية.

2. تراجع عدد رؤوس الماشية:

كان في الانتقال من الرعي إلى الزراعة البعلية ثم الزراعة المسقية، تأثير كبير على نشاط تربية الماشية الذي يعتبر من الأنشطة الأساسية للسكان المحلية، فتدهور وتراجع المرعى والغابات أثر سلباً على رغبة الفلاحين وإمكاناتهم في تربية البقر والأغنام والماعز، فحسب الدراسة الميدانية، انتقل عدد الأبقار من 902 إلى 661 رأس، وتراجع قطع الأغنام من 3471 إلى 2343 رأس، والماعز من 914 إلى 458 رأس (الشكل 6).

الشكل 6: توزيع عدد رؤوس الماشية بالمنطقة المدروسة حسب العينة المبحوثة

المصدر: البحث الميداني، 2021/2022

في ظل إبراز هذه الانعكاسات السلبية للتحويلات الفلاحية، لا يمكن إغفال، الانعكاسات الإيجابية لها والمتمثلة أساساً، في زيادة الإنتاج وتقليل التكلفة العضوية، وزيادة الربح، لكن، تبقى النتائج السلبية أكثر تأثيراً على المجال والسكان.

أمام هذه التطورات، من تدهور لقطاع تربية الماشية، وتراجع الزراعات البورية نتيجة للتقلبات المناخية وإلحاق النمط الزراعي العصري، وفي ظل قلة البدائل الاقتصادية ومحدودية تدخل الدولة، وندرة فرص الشغل في الأنشطة غير الفلاحية، وهشاشة البنية التحتية، وضعف ثقافة الاستثمار، يعتبر الاقتصاد التضامني والاجتماعي من البدائل الاقتصادية الناجعة التي كرس ثقافة التعاون والتشاور والتشارك بين سكان المنطقة عامة والفلاحين خاصة، وكذلك يعتبر من المرتكزات الأساسية لتثبيت السكان في مجالهم.

رابعاً: دور الاقتصاد الاجتماعي التضامني في النهوض بالقطاع الفلاحي واستدامته:

يرتبط الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بثقافة التشغيل الذاتي والمقاولة الفردية كرد تجاه أزمة التشغيل في الاقتصادات الرأسمالية، كما يدرج في صلب العملية الاقتصادية من خلال مبدأ المساواة أمام الإنتاج والثروة، ويرتكز على إرساء ثقافة مغايرة لما هو مألوف في المنظومة الاقتصادية الرأسمالية، وذلك من خلال تفعيل أشكال إنتاجية جديدة ذات طابع اجتماعي قائمة على التعاون والتضامن¹.

من هذا المنطلق، شكلت مؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي بالمجال المدروس، ولاسيما التعاونيات منها، بديل اقتصادي مهم للنهوض بالمنطقة المدروسة عامة، والفلاحين خاصة، عبر إحداث فرض شغل، وتوفير بدائل اقتصادية، واثمين وتسويق المنتجات الفلاحية، ونشر التوعية المقاولاتية، وقيم التضامن والتشاور والتكافل... إلخ.

1- سويسبي عبد الوهاب، 2020، المتغير التنظيمي للمؤسسة في ظل الاقتصاد التعاوني والتضامني: مفهوم المؤسسة المتحررة، مقال ورد ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ورهانات التنمية العادلة"، منشورات مركز تكامل للدراسات والأبحاث، ص: 11.

1. واقع حال الاقتصاد التضامني بالمجال المدروس:

يشكل الاقتصاد التضامني والاجتماعي أبرز البدائل الاقتصادية لدى ساكنة المجال المدروس، ويتمثل أساس في التعاونيات والجمعيات، سنركز في دراستنا على التعاونيات وخصوصا التعاونيات الفلاحية والتعاونيات المهتمة بالبيئة وتديير الموارد الطبيعية.

يتوفر المجال المدروس على 20 تعاونية فلاحية، 11 تعاونية بالجماعة الترابية البراشوة و9 تعاونيات بالجماعية الترابية مولاي ادريس أغبال وذلك إلى حدود إحصاء 2020/12/31 (الجدول 4).

الجدول 4: توزيع عدد التعاونيات الفلاحية بالمجال المدروس

الجماعة الترابية	عدد التعاونيات
البراشوة	11
مولاي ادريس أغبال	9
المجموع	20

المصدر (بتصرف): الإدارة العامة لمكتب تنمية التعاون بالرباط، مصلحة الدراسات ومساعدة التعاونيات

أما تعاونيات جماعة البراشوة فيتعلق الأمر بتعاونية "نور السلام" الموجودة بدوار أولاد ميمون، تعاونية "فلاحتي بلا دوا" الموجودة بدوار أولاد حادا أولاد خليفة الشمالية، تعاونية "أولاد اخليفة الزعرية" و"جاكسين" بنفس الدوار، تعاونية "رمال الصحراء" بدوار المباركيين أولاد كثير 2، تعاونية "المغربية للفلاحة البيولوجية" بدوار أولاد مرزوك، تعاونية "الأمل" بالنخيلة المركز، تعاونية "نساء البراشوة" بدوار المباركيين أولاد كثير 2، تعاونية "الفلاح" بالبراشوة المركز، تعاونية "مرشوش" بدوار الديوشة وأخيرا تعاونية السياحة الإيكولوجية بدوار المباركيين بوجوده.

وأما تعاونيات جماعة مولاي ادريس أغبال فنجد: تعاونيتين بمولاي ادريس أغبال المركز، وهي: تعاونية "الأطر العليا للتنمية" وتعاونية "الأرنب الأصيل"، أربع تعاونيات بدوار أولاد منصور أولاد عزيز وهي تعاونية "الطائر الأصيل"، تعاونية "الصفاء"، تعاونية "الزغاوي" وتعاونية "بوملكة"، توجد كذلك تعاونية "الشجرة المباركة أغبال" بدوار أولاد المهدي، وتعاونية "العطشانة للفلاحة البيولوجية" بمولاي ادريس أغبال المركز وأخيرا تعاونية "السفرجلة" بدوار أولاد موسى. (الجدول 5).

الجدول 5: توزيع التعاونيات بالمجال المدروس حسب الدوار

الجماعة الترابية	الدوار	اسم التعاونية
البراشوة	دوار أولاد ميمون	نور السلام
	دوار أولاد حادا أولاد خليفة الشمالية	فلاحتي بلا دوا
		أولاد اخليفة الزعرية
		جاكسين
	دوار المباركيين أولاد كثير	رمال الصحراء
		نساء البراشوة
		المغربية للفلاحة البيولوجية
		الأمل
		النخيلة المركز
		البراشوة المركز
دوار الديوشة		
مولاي ادريس أغبال	دوار المباركيين بوجوده	السياحة الإيكولوجية
	مولاي ادريس أغبال المركز	الأطر العليا للتنمية
		الأرنب الأصيل
		العطشانة للفلاحة البيولوجية
	دوار أولاد منصور أولاد عزيز	الطائر الأصيل
بوملكة		

الصفاء		
الزغاي		
الشجرة المباركة أغبال	دوار أولاد المهدي	
السفرجلة	دوار أولاد موسى	

المصدر (بتصرف): الإدارة العامة لمكتب تنمية التعاون بالرباط، مصلحة الدراسات ومساعدة التعاونيات

2. دور التعاونيات في النهوض بالقطاع الفلاحي واستدامته

تلعب التعاونيات دورا مهما في النهوض بالقطاع الفلاحي واستدامته، فحسب الدراسة الميدانية، فإن 50% من التعاونيات تقوم بتسويق وتهيئة المنتجات، و16,7% منها تقوم بإرشاد وتأطير الفلاحين، بالإضافة إلى 16,7% تنظم دورات تكوينية مرتبطة بالزراعة وتربية الماشية فضلا عن 16,7% تقدم عدة خدمات أخرى كمحاربة الأمية لدى الفلاحين وتوفير المواد الأولية لهم وإحداث فرص الشغل والمساهمة في تعميم وسائل السقي الحديثة (الشكل 7).

الشكل 7: توزيع أدوار التعاونيات في النهوض بالقطاع الفلاحي واستدامته

المصدر: البحث الميداني، 2022/2021

- تسويق وتهيئة المنتجات: تشكل التعاونيات الفلاحية مجالا لتسويق المنتجات الفلاحية لمنخرطيها، خصوصا وتداعيات اقتصاد السوق التي لا تزيد الفلاح الصغير إلا تهميشا، بالتالي، يمكن للفلاح من خلال التعاونيات، تسويق منتجاته مباشرة للمستهلك دون وسيط تجاري، وأحيانا دون الحاجة لوسائل نقل وذلك عبر تنقل المستهلكين إلى مقر التعاونية؛
- إرشاد وتأطير فلاح: تشكل التعاونيات كذلك، مؤسسات لإرشاد وتأطير الفلاحين، عبر انفتاحها على مؤسسات أخرى وتبادلها للخبرات؛
- دورات تكوينية مرتبطة بالزراعة وتربية الماشية: تعتبر الدورات التكوينية المرتبطة بالزراعة وتربية الماشية... إلخ، من بين أهم الأنشطة التي تقوم بها التعاونيات الفلاحية، ذلك لأهميتها في تطوير مستوى الفلاحين مما ينعكس إيجابا على القطاع الفلاحي ككل وعلى استدامته؛
- المساهمة في محاربة الأمية: تساهم التعاونيات كذلك في محاربة الأمية عبر تنظيم ورشات ودورات تعليمية تخص النهوض بمستوى الفلاحين وتوعيتهم وتعليمهم.
- نشر ثقافة طرق السقي الحديثة: إن استعمال التعاونيات لتقنيات السقي الحديثة وتشجيعها للفلاحين على ذلك، ساهم بشكل كبير في تعميم هذه الطرق الجديدة من السقي، الشيء الذي مكن من سقي مساحات أكثر

بأقل كمية من المياه، بالتالي، المساهمة في استدامة النشاط الزراعي، فبجانب السقي بالغمر أصبح الفلاحون يعتمدون طرقاً جديدة تمثل في تقنيتي السقي بالرش والتنقيط (الشكل 8).

الشكل 8: توزيع طرق السقي

المصدر: البحث الميداني، 2022/2021

يتضح من خلال الشكل 8 تطور طرق السقي، حيث أن 35,8% من الفلاحين المستعملين للزراعة المسقية، يعتمدون على السقي بالتنقيط، و28,4% على تقنية الرش، و3% يستعملون كلا الطريقتين (الرش والتنقيط)، بينما أصبحت طريقة الغمر لا تمثل سوى 22,4% بعدما كانت هي السائدة في الماضي، في حين 10,4% يعتمدون على طرق سقي تقليدية أخرى كاستعمال الدلو.

3. دور التعاونيات في الحفاظ على الموارد الطبيعية:

تشكل الموارد الطبيعية (الماء، الغابة، التربة، الغطاء النباتي...) الركيزة الأساسية لاستقرار السكان وممارستهم للأنشطة الزراعية وتربية الماشية وغيرها، لهذا، فالحفاظ على هذه الموارد تبقى مهمة للجميع، دول، أفراد، جمعيات وتعاونيات، من هذا المنطلق، تلعب التعاونيات أدواراً مهمة في الحفاظ على البيئة وتدبير الموارد الطبيعية. فحسب الدراسة الميدانية، فإن 83% من التعاونيات تهتم بالجانب البيئي وتدبير الموارد الطبيعية، بينما 17% فقط لا تهتم بذلك (الشكل 9).

الشكل 9: توزيع نسبة اهتمام التعاونيات بالحفاظ على البيئة وتدبير الموارد الطبيعية

المصدر: البحث الميداني، 2022/2021

وتتجلى أدوار التعاونيات في الحفاظ على البيئة وتدير الموارد الطبيعية في الإجراءات التالي:

- **التشجير:** يلعب التشجير دورا مهما في الحد من التعرية المائية للتربة عبر الحد من الدينامية السطحية للمياه لصالح الدينامية العمودية له، بالتالي الحد من السيول الغشائية والتعرية المائية. يعتبر التشجير من أهم الأدوار التي تقوم بها التعاونيات للحفاظ على الموارد الطبيعية، فمثلا تعاونية "الشجرة المباركة أغبال" التي تأسست سنة 2014 بدوار أولاد المهدي الجماعة الترابية مولاي ادريس أغبال، استطاعت غرس 300 هكتار من الزيتون إلى حد اليوم، رغم محدودية مصادر تمويلها حيث تعتمد على التمويل الذاتي فقط بمساهمة أعضائها المكونين من 9 أعضاء من بينهم امرأة واحدة.

الصورة 1: جانب من عمليات غرس أشجار الزيتون

المصدر: تعاونية الشجرة المباركة أغبال بدوار أولاد المهدي الجماعة الترابية م. ا. أغبال بتاريخ 2017/11/29 و 2018/7/14

- **ترشيد استعمال الماء:** يشكل مشكل ندرة المياه وقلة التساقطات وعدم انتظامها من أهم المشاكل التي تواجه القطاع الفلاحي بمنطقة الدراسة، في هذا الإطار، كان للتعاونيات (كما سبق الذكر) دور مهم المحافظة على المياه عبر اعتماد تقنيات سقي حديثة، لاسيما، تقنيتي السقي بالتنقيط والسقي بالرش، مما سيحد لا محالة من الاستعمال المفرط للمياه.

الصورة 2: السقي بالتنقيط

المصدر: تعاونية السياحة الإيكولوجية بدوار المباركين الجماعة الترابية البراشوة بتاريخ 9 ماي 2020

- عدم تلويث الهواء أو الماء؛ وذلك باستعمال طرق تصنيع تقليدية للمنتجات وبعتماد أسمدة طبيعية وعدم استخدام المبيدات الكيماوية والمواد السامة بالفلاحة.
- القيام بندوات ودورات تكوينية تحسيسية تخص الحفاظ على البيئة وتدير الموارد الطبيعية: تعد عملية التحسيس والتوعية بالمحافظة على البيئة وتدير الموارد الطبيعية من أهم الأنشطة التي تقوم بها التعاونيات لفائدة أعضائها والسكان عامة، سواء بشكل منفرد أو بشراكة مع مؤسسات تعليمية وغير تعليمية، وتتجلى أهمية هذه الأنشطة في رفع وعي المواطنين بمدى خطورة تدمير البيئة ومنه تشجيعهم على الحفاظ على الموارد الطبيعية بصفتها موروث طبيعي مشترك أساسي للحياة.
- عدم استعمال المواد السامة والمبيدات الكيماوية التي تلحق ضررا بالتربة والمياه الباطنية: من مميزات التعاونيات الفلاحية، أن جلها تعتمد فلاحة إيكولوجية، فمثلا تعاونية السياحة الإيكولوجية بدوار المباركين الجماعة الترابية البراشوة، تقوم بإنتاج منتوجات فلاحية بيولوجية 100% حسب تصريحهم، مما يساعدهم على

الترويج لمنتجاتهم التي أصبح لها زبناء وطنيين ودوليين من مختلف بقاع العالم، إلى جانب هذا، فهذه التعاونية تقوم بإنتاج وتسويق السماد الطبيعي كذلك.

الصورة 3: سماد طبيعي

المصدر: تعاونية السياحة الإيكولوجية بدوار المباركين الجماعة الترابية البراشوة بتاريخ 26 نونبر 2020

المناقشة والخلاصات:

توصلت هذه الدراسة لمجموعة من النتائج التي كشفت عن مظاهر التحولات الفلاحية الطارئة في المجال المدروس وانعكاساتها على النشاط الزراعي وقطاع تربية الماشية، واستخلصت دور الاقتصاد التضامني والاجتماعي في النهوض بالقطاع الفلاحي وضمان استدامته مع المحافظة على الموارد الطبيعية، وقد شكلت نتائج الدراسة إجابات مباشرة على الفرضيات التي بدأت منها الورقة العلمية والتي يمكن مناقشتها كالتالي:

الفرضية الأولى: نتيجة للموارد الطبيعية التي يتوفر عليها، عرف المجال المدروس تحولات فلاحية مهمة. تبين من خلال تحليل النتائج أن تجليات التحولات الفلاحية تمثلت في ظهور زراعات جديدة، تعميم استعمال المدخلات الفلاحية، وزيادة المساحة المسقية على حساب المساحة البورية مع تطور استعمال الآلات الزراعية وعليه تتحقق الفرضية الأولى.

الفرضية الثانية: انقسمت الانعكاسات الناتجة عن التحولات الفلاحية إلى انعكاسات اقتصادية إيجابية وانعكاسات طبيعية وبيئية سلبية. فقد اتضح من خلال التحليل أنه رغم وجود نتائج إيجابية للتحولات الفلاحية والمتمثلة أساسا في تحسن مستوى معيشة السكان وزيادة الإنتاج، تبقى الانعكاسات السلبية هي الأكثر تأثيرا وانتشارا والمتمحورة في تراجع المجال الغابوي والمراعي الشيء الذي أدى إلى تأثر قطاع تربية الماشية، وعليه تتأكد الفرضية الثانية.

الفرضية الثالثة: إن الانعكاسات السلبية السالفة الذكر زادت المنطقة هشاشة، التي تعاني أصلا، من التهميش وضعف البنية التحتية وقلة الأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية، في هذا الإطار، شكل الاقتصاد التضامني والاجتماعي، حسب نتائج البحث، بديلا اقتصاديا للسكان عامة والفلاحين خاصة، فقد ساهم نسبيا في إنعاش الأفراد والمنطقة اقتصاديا عبر تسويق وتثمين وتطوير المنتجات الفلاحية العصرية وخلق فرص الشغل وتحقيق فوائد وعائدات مالية، ناهيك عن مساهمته في استدامة القطاع الفلاحي والمحافظة على البيئة وعقلنة استعمال الموارد الطبيعية، وبالتالي تتحقق الفرضية الأخيرة.

لائحة المراجع والمصادر:

- التركي إبراهيم، إشكالية استدامة الماء بمنطقة زعير بين قلة الموارد وتزايد الطلب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية، 2008.
- الإدارة العامة لمكتب تنمية التعاون بالرباط، مصلحة الدراسات ومساعدة التعاونيات.
- تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الاقتصاد الاجتماعي رافعة لنمو مدمج، إحالة ذاتية رقم 2015/19، إعداد اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية.
- سويسي عبد الوهاب، المتغير التنظيمي للمؤسسة في ظل الاقتصاد التعاوني والتضامني: مفهوم المؤسسة المتحررة، مقال ورد ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ورهانات التنمية العادلة"، منشورات مركز تكامل للدراسات والأبحاث، 2020.
- ظهير شريف رقم 1.14.189 صادر في 27 من محرم 1936 (21 نونبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات.
- للأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الاقتصاد التضامني والاجتماعي أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، سلسلة السياسات العامة، أوراق موجزة، العدد 4، 1992.
- الأسعد محمد، الخصائص العلمية وخطوات إنجاز البحث الجغرافي، مقال ورد ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان "الدليل المهجي لإعداد البحوث (الإجازة -الماستر-الدكتوراه)", منشورات منتدى الجغرافيين الشباب للبحث والتنمية، 2019.
- مرسوم رقم 2.15.617 صادر في 24 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات.
- الموقع الإلكتروني لمكتب تنمية التعاون <http://www.odco.gov.ma>
- وزارة الفلاحة، معطيات الإحصاء الفلاحي العام، 1996.